

**МЕСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Жураев Нурбек Саъдуллаевич-

проректор по научной работе и инновациям Кокандского государственного педагогического института, кандидат психологических наук

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы использования современных методов преподавания психологических дисциплин и место в организации воспитательного процесса в дошкольном образовании.

Ключевые слова: система образования Узбекистана, современные методы, использование интерактивных методов, молодое поколение.

**THE PLACE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE
ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS**

Juraev Nurbek Sadullaevich –

Vice-Rector for Scientific Work and Innovation of the Kokand State Pedagogical Institute, Candidate of Psychological Sciences

Abstract: Education plays an important role in the spiritual and moral education of society, in particular youth. In the modern development strategy, the focus is on the formation of a spiritually rich, highly moral, educated and creative personality.

Key words: education system of Uzbekistan, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.

Дошкольное детство является одним из важнейших периодов становления личности. В этом возрасте закладываются основы мировосприятия и миропонимания, а также фундамент для развития индивидуальных личностных свойств, вследствие чего дети в этот период требуют огромного внимания к себе со стороны всех взрослых, и тех людей,

которые принимают непосредственное участие в судьбе ребенка в силу своих профессиональных обязанностей. Прежде всего, это касается педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений. Нельзя считать себя достаточно квалифицированным специалистом в области дошкольного образования, если не освоено содержание стержневой учебной дисциплины — курса детской психологии. Именно знания из области детской психологии позволяют открыть для себя внутренний мир малыша, проникнуться его потребностями и интересами, увидеть своеобразие развития различных сторон его психики на разных возрастных этапах. Психологические знания помогают педагогу правильно организовать воспитательно-образовательный процесс в детской группе, верно истолковать реакции и акты поведения конкретного ребенка, не ошибиться в выборе средств воздействия на него в соответствии с его индивидуально-типологическими и индивидуально-психологическими особенностями. Не меньшее влияние на психологию оказывало и оказывает развитие естествознания и медицины. В то же время в работах многих психологов четко просматривается связь с этнографией, социологией, теорией культуры, искусствоведением, математикой, логикой и языкознанием. Поэтому в истории психологии анализируются ее связи с другими науками, их влияние друг на друга, которое изменялось в процессе развития психологической науки, хотя приоритетное значение философии и естествознания оставалось неизменным.

Естественно, что изменялись взгляды и на предмет психологии, и на методы изучения психики, и на ее содержание. Анализ этих изменений также является предметом исследования истории психологии.

Методы, используемые в историко-психологических исследованиях, конечно, отличаются от методов общей психологии. В истории психологии нельзя воспользоваться практически ни одним из основных методов психологической науки - ни наблюдением, ни тестированием, ни экспериментом. Область применения этих методов ограничивается только узким кругом современных (для историка психологии) ученых и настоящим

состоянием актуальных для этого времени проблем, в то время как возраст психологической науки измеряется веками. Поэтому ученые, занимающиеся историей психологии, разрабатывают собственные методы исследования или заимствуют их из смежных дисциплин - науковедения, истории, социологии. Эти методы адекватны задаче не только воссоздания истории развития отдельного психологического направления, но и включения его в общий контекст психологической науки, исторической ситуации и культуры. Так, В истории психологии используются историко-генетический метод, согласно которому изучение идей прошлого невозможно без учета общей логики развития науки в определенный исторический период, и историко-функциональный метод, благодаря которому анализируется преемственность высказываемых идей. Большое значение имеют биографический метод, позволяющий выявить возможные причины и условия формирования научных взглядов ученого, и метод систематизации психологических высказываний.

В последние десятилетия все большее применение находят методы категориального анализа, введенные известным историком науки М. Блоком. В нашей стране этот подход разрабатывался в рамках исторической психологии науки М.Г. Ярошевским. Он предполагает учет социально-исторических условий, определивших появление и развитие данной научной школы, а также изучение идеогенеза, когнитивного стиля, оппонентного круга, социальной перцепции и других детерминант, обусловивших появление значимых для психологии идей.

Источниками для истории психологии служат прежде всего труды ученых, архивные материалы, воспоминания об их жизни и деятельности, а также анализ историко-социологических материалов и даже художественной литературы, помогающей воссоздать дух определенного времени.

Не все попытки этой группы в одинаковой мере несостоятельны. К этой группе принадлежит, например, попытка периодизации детства в соответствии со ступенями воспитания образования ребенка, с расчленением системы народного образования, принятой в данной стране (дошкольный возраст,

младший школьный возраст и т. д.). Периодизация детства строится при этом не на основе внутреннего расчленения самого развития, а, как видим, на основе ступеней воспитания и образования. В этом ошибочность данной схемы. Но так как процессы детского развития тесно связаны с воспитанием ребенка, а само разделение воспитания на ступени опирается на огромный практический опыт, то естественно, что расчленение детства по педагогическому принципу чрезвычайно близко подводит нас к истинному расчленению детства на отдельные периоды.

Список использованной литературы:

1. Развитие дифференциальной психологии. Р.В. Петрунникова, И.И. Заяц, И.И. Ахременко. История психологии - Минск.: Изд-во МИУ, 2009...
2. Период открытого кризиса в психологии. Р.В. Петрунникова, И.И. Заяц, И.И. Ахременко. История психологии - Минск.: Изд-во МИУ, 2009...
3. История изучения психиатрии как науки. Исаев Д. Н., Психиатрия детского возраста: психопатология развития: учебник для вузов. — СПб..
4. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
5. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДОУ. 2003, №5.
6. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.